

ПИТАТЕЛЬНАЯ И ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ КУЛЬТУРЫ МОРКОВИ (*DAUCUS CAROTA L.*) ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ В УЗБЕКИСТАНЕ

Тиловов Хайитмурод Махмудович

Самаркандский агроинновационный и научно-исследовательский институт Заведующий кафедрой "Технологии и безопасность пещевой продукции", доцент (PhD)

Болбеков Махсуд Абдувахоб ўғли

Самаркандский агроинновационный и научно-исследовательский институт, докторант кафедры "Технологии и безопасность пещевой продукции"

Худайберган Худайбергенов Шарипович

Преподаватель кафедры биотехнологии
Ургенчского государственного университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12177141>

Продовольственная безопасность предполагает не только наличие продуктов питания, а прежде всего, разнообразие экологически чистых продуктов с высоким содержанием питательных веществ для укрепления здоровья человека. В этой связи принимаются важные решения для устойчивого развития сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности населения [2; 6].

Одной из важнейших причин такого неблагополучия является сложившаяся структура питания. Дефицит многих витаминов, минералов, биологически активных веществ (БАВ), антиоксидантов, ненасыщенных жирных кислот выявлен среди всех возрастных категорий населения [1].

Морковь широко используется при рациональном и диетическом питании. Это любимый продукт в народе. Корнеплоды моркови употребляют сырые, вареные, тушеные, запечённые, жареные. Они широко используются в домашней кулинарии. Из них готовят супы, гарниры, винегреты, фарши, котлеты, запеканки, варят варенья и цукаты, пекут пироги.

Корнеплоды моркови используют при консервировании, квашении капусты и других видов переработки овощей. Капуста квашеная, в которую добавлены жесткие корнеплоды, всю зиму не размягчается и остаётся хрустящей. Сушеная морковь используется для приготовления супов-пюре и морковного кофе. Из корнеплодов моркови готовят соки. Они являются ценным сырьем для промышленного получения каротина.

Лучшая по качеству морковь, у которой доля коры (мякоти) больше, а сердцевина (древесина) - меньше. Даже у хорошо окрашенных корнеплодов сердцевина по качеству ниже мякоти. Она содержит меньше каротина, сахара, сухого вещества, а запах и вкус менее приятны. Мелкая, молодая морковь, неодревесневшая, полезней и приятней, и легко усваивается организмом, поэтому можно давать в любое время и в любом количестве взрослым, детям и больным людям.

В пищу используют и молодые листья моркови, добавляя мелконарезанные в различные салаты. Более крупные листья используют для приготовления морковного чая, обладающего жаропонижающим и тонизирующим действием.

Средняя энергетическая ценность моркови составляет 22 ккал или 93,8 кДж в 100 граммах сырой массы. В корнеплодах содержатся в среднем 13-14% сухого вещества, 8-12% углеводов, в том числе 6-9 % сахаров, 1,5-6% крахмала, 1-2,2% белка, 0,2-0,3% жира, 1-1,1% клетчатки, 0,4-2,9% пектинов, 0,6-1,7% золы. Белки моркови содержат много незаменимых аминокислот. Нежная консистенция мякоти и большое содержание сахара делают морковь вкусным и питательным продуктом [6; 3; 5].

Корнеплоды моркови являются источником минеральных солей. Содержание солей составляет, мг на 100 г. сырой массы: калия - 200- 282, кальция — 35-50, марганца -40, магния - 21, натрия - 45, фосфора — 31-50, железа — 0,7, йода - 3,8. Морковь также содержит серу, кобальт, медь, молибден, кремний, алюминий, литий и др.

Морковь — это щедрый источник витаминов. В корнеплодах очень много каротина (провитамина А), из которого в организме человека образуется витамин А, повышающий иммунитет. В корнеплодах каротин сохраняется всю зиму, после варки усваивается еще лучше. По содержанию каротина морковь превосходит многие другие овощи (4-34 мг/100 г.), уступая лишь перцу сладкому и тыкке мускатной. Сорта с оранжевой окраской корнеплода содержат больше каротина. Суточная потребность взрослого человека в каротине (1,5-2,5 мг). Чтобы удовлетворить потребность, достаточно съесть 18-20 г. моркови, или 250-300 г. сливочного масла, или 750 г. сметаны [4].

Каротин лучше усваивается с жиром, поэтому целесообразно есть морковь со сметаной или в виде салатов и винегретов, заправленных растительным маслом. Кроме каротина, в моркови содержатся другие витамины, мг/100 г.: Е - 2,6, К - 0,08, В₁ - 0,07-0,18, В₂ - 0,02-0,06, РР - 0,81-

1,47, пантотеновая кислота — 0,27-0,37, В₆ — 0,07-0,14, С — 5-20. Морковь богата фитонцидами и другими биологически активными веществами. Из красных корнеплодов получают краску для подкрашивания сливочного масла и маргарина.

Эфирное масло, содержащееся в семенах моркови, используют при производстве ликеров и косметических средств.

Благодаря высокому содержанию каротина и биологически активных веществ, морковь регулирует окислительно-восстановительные процессы, белковый и углеводный обмен. Свежую морковь используют при авитаминозах и гиповитаминозах витамина А. Применяют ее при воспалительных заболеваниях глаз (конъюнктивите, катаракте). Употребление моркови обостряет и улучшает зрение, излечивает заболевание, которое в народе называют «куриной слепотой». Однако следует помнить, что содержащийся в моркови каротин не усваивается при заболеваниях печени и пониженной функции щитовидной железы.

Морковь способствует хорошему росту детей. Детям в возрасте от 1,5 до 3 лет рекомендуется 2-3 раза в неделю морковь запеченная. Она показана при малокровии у детей и в питании беременных женщин и кормящих матерей.

Морковь улучшает деятельность желудочно-кишечного тракта, печени, мочевого пузыря, почек. Она рекомендуется при хронических запорах. При обострении гастрита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, морковь следует употреблять в отваренном и измельченном виде. Морковь обладает мочегонным и растворяющим действием при камнях и песке в мочевом пузыре. Морковь также рекомендуется при нарушениях минерального обмена (почечнокаменная и желчекаменная болезни, обменные полиартриты). При этом пьют морковный сок. При заболевании печени пьют отвар моркови. Клетчатка корнеплодов способствует выделению холестерина из организма. При почечных заболеваниях употребляют порошок или отвар из семян моркови.

Свежая морковь, сок и блюда из нее рекомендуются страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Морковный сок назначают с первых дней при инфаркте миокарда, благодаря содержанию солей калия и каротина. Сок восстанавливает силы при общем ослаблении организма. Отмечена повышенная потребность в витамине А у рабочих, связанных с тяжелыми или вредными условиями работы. Витамин А повышает устойчивость организма к некоторым ядам и токсинам.

Морковь рекомендуют для повышения сопротивляемости организма инфекционным заболеваниям. Она показана при простудных заболеваниях (воспалении легких, при катаре верхних дыхательных путей, сильном кашле и охриплости голоса). Её применяют также при золотухе, сухости кожи, ломкости волос и ногтей, при недостатке молока у кормящих матерей, при половом бессилии, при молочности у детей, для улучшения состояния кожи и слизистых оболочек, атеросклерозе, гипертонии, при хронической коронарной недостаточности, при гипотонии, тромбозах, при мелких глистах у детей. Однако, злоупотреблять применением морковного сока нельзя, так как при длительном его использовании кожа лица желтеет. В 100 г. сока содержится такое количество каротина, которое удовлетворяет суточную потребность человека в витамине А. Поскольку провитамин А есть и в других продуктах, достаточно 2-3 раза в неделю выпивать по полстакана морковного сока.

Наружно корнеплоды моркови применяют при ожогах, свежих гнойных ранах, язвах (прикладывают жмых или обмывают морковным соком). Морковь способствует очищению ран от гноя, уменьшает боль, оказывает противовоспалительное и ранозаживляющее действие. Морковным соком хорошо полоскать рот и глотку при воспалительных процессах.

Корнеплод второго года применяют при желтухе, отвар листьев пьют при заболеваниях почек, печени, листья и корнеплоды - при диатезе, детских экземах. Морковную ботву заваривают как чай и пьют при геморрое. Из семян моркови получают экстракт под названием даукарин. Он обладает спазмолитическим, сосудорасширяющим, умеренно успокаивающим действием и применяется при хронической коронарной недостаточности с явлениями стенокардии и при атеросклерозе. Выпускается в таблетках по 0,02 г (www.medn.ru). Используется также экстракт семян моркови [4]

Морковь широко используется в быту. Свежая морковь, нарезанная кусочками и помещенная в топленое несвежее сливочное масло или маргарин устраняет неприятный запах и придает ему свежий вид. При сухой коже лица рекомендуют побольше есть зеленого лука и тертой моркови, заправленной сметаной или растительным маслом. Для этого также применяют маску из морковного сока, смешанного с яичным

желтком и растительным маслом, лучше ореховым, прикладывая в течение 20-25 минут.

Морковный сок с несколькими каплями лимонного сока устраняет веснушки. Если ежедневно утром и вечером втирать такой раствор в кожу, то она приобретает приятный светло-коричневый оттенок, маскирующий веснушки. При медленном росте помогает смесь морковного и лимонного сока. Ее втирают в кожу головы, и волосы лучше растут, приобретают красивый блеск.

Выводы

Предлагаемая статья, в которой читатель найдет сведения о правильном сбалансированном, в зависимости от возраста и производственной деятельности, по калорийности питании, примерных нормах потребления белков, жиров, углеводов, биологически активных веществ, пищевых волокон и воды, а также о содержании этих веществ в различных овощах, о нормах потребления овощей и применяемых методах оценки качества овощей. В нем также приведена информация о хозяйственной ценности, питательных и лечебно-профилактических свойствах продуктовых органов моркови, выращиваемых в Узбекистане.

Использованная литература:

1. Кононков П.Ф., Гинс М.С. Овощи - это пища и лекарство. // Картофель и овощи - Москва, 2005. - №6. - с. 22-24.
2. ADB, 2009. To identify coping strategies for achieving food and nutrition security---Asian Development Bank. Operational plan for sustainable food security in Asia and the Pacific. Philippines. 22 p.
3. California Department of Public Health, 2011. Exploring California Carrots Brochure. 4 p.
4. Carlos J., S. Dias. 2014. Nutritional and health benefits of carrots and their seed extracts. Instituto Superior de Agronomia, University of Lisbon, Lisboa, Portugal. In: Food and Nutrition Sciences, 5, 2147-2156.
5. Center of Nutrition, Diet and Health. 2012. Brochure on carrots. University of the District of Columbia, Center of Nutrition, Diet and Health. 8 p.
6. WHO/FAO. 2011. Food and Health Innovation Service. Root vegetables A review of their potential health benefits of some types common to Scotland. December 2011. 28 p.

